

MENEJMENT VA UNING TAMOYILLARI

Tohirov Laziz Inyattullo o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Kirish

Menejment — bu tashkilotlarning maqsadlariga erishish uchun resurslarni boshqarish jarayoni bo'lib, u tashkilotning samarali va muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydi. Menejmentning tamoyillari esa bu jarayonda boshqaruvchilarga yo'l-yo'riq ko'rsatadi va tizimli ishlashni ta'minlaydi. Menejmentning tamoyillari tashkilotlarda qarorlar qabul qilish, resurslarni taqsimlash, ishchi kuchini boshqarish va umumiy maqsadlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

1. Menejment tushunchasi va uning roli

Menejment — bu tashkilotning ichki va tashqi muhitiga moslashtirilgan strategiyalarni ishlab chiqish, qarorlar qabul qilish va resurslarni boshqarish jarayonidir. Menejmentning asosiy vazifalari:

- Tashkilotning umumiy maqsadlarini belgilash.
- Resurslarni samarali boshqarish va taqsimlash.
- Tashkilotdagi ishchi kuchini boshqarish va motivatsiya qilish.
- Samarali qarorlar qabul qilish va amalga oshirish.

2. Menejmentning tamoyillari

Menejment tamoyillari tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash uchun zaruriy qoida va prinsiplardir. Ulardan ba'zilari quyidagilardir:

2.1. Rejalashtirish tamoyili

Rejalashtirish, har qanday boshqaruv faoliyatining asosidir. Menejerlar o'z maqsadlarini aniq belgilab, kerakli strategiyalarni ishlab chiqadilar. Rejalashtirishning asosiy tamoyillari:

- Maqsadlarni aniq belgilash.
- Zamanaviy va uzoq muddatli rejalashtirish.
- Kutilgan natijalarni baholash va tahlil qilish.

2.2. Tashkiliy tamoyil

Tashkilotning barcha bo'linmalari va xodimlari o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash, vazifalar va mas'uliyatlarni aniq taqsimlash bu tamoyilning asosiy g'oyasidir. Tashkilotning tuzilishi va samarali ishlashini ta'minlash uchun quyidagilar zarur:

- Ierarxik tuzilmani belgilash.
- Resurslar va majburiyatlarni aniq taqsimlash.
- Kommunikatsiya va hamkorlikni ta'minlash.

2.3. Motivatsiya tamoyili

Menejrlarning asosiy vazifalaridan biri — xodimlarni motivatsiya qilishdir. Motivatsiya tamoyili har bir xodimning shaxsiy maqsadlarini tashkilotning umumiy maqsadlariga moslashtirishga yordam beradi. Bu tamoyil quyidagi jihatlarga asoslanadi:

- Xodimlar ehtiyojlarini tushunish.
- Ularning ishga bo'lgan qiziqishini oshirish.
- Xodimlarni mukofotlash va rag'batlantirish tizimini yaratish.

2.4. Boshqaruv tamoyili

Boshqaruv tamoyili samarali boshqaruv strukturasi yaratish va barcha bo'limlar o'rtasida uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu tamoyil quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Qarorlar qabul qilish va ijro etish.
- Xodimlarning ish faoliyatini baholash va kuzatish.
- Samarali boshqaruv tizimini yaratish.

2.5. Nazorat tamoyili

Nazorat — bu amalga oshirilgan ishlarning belgilangan maqsadlar bilan mosligini tekshirishdir. Menejrlar rejalashtirilgan jarayonlarning amalga oshirilishini kuzatib boradilar va zarurat tug'ilganda tuzatishlar kiritadilar.

- Ish jarayonlarini tahlil qilish.
- Natijalarning samaradorligini baholash.
- Xatoliklarni tuzatish va jarayonlarni yaxshilash.

3. Menejmentning turlari va metodlari

Menejmentning turli uslublari va metodlari mavjud. Ulardan ba'zilari:

- Strategik menejment — uzoq muddatli maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun strategiyalarni ishlab chiqish.
- Operativ menejment — qisqa muddatli maqsadlar va operativ vazifalarni bajarish.
- Taktik menejment — strategiyani amalga oshirish uchun kerakli taktikalarga asoslanish.

4. Menejmentning zamonaviy tendensiyalari

Zamonaviy menejment amaliyotlari texnologik innovatsiyalar, globalizatsiya, va raqobatbardoshlikni hisobga olgan holda o'zgarimoqda. Bunga quyidagi jihatlarga kiradi:

- Raqamli transformatsiya va sun'iy intellektning menejmentga ta'siri.
- Xodimlar bilan faol hamkorlik va jamoa ruhini rivojlantirish.
- Yangi boshqaruv uslublari va ishonchli kommunikatsiya vositalarining qo'llanilishi.

Xulosa

Menejmentning tamoyillari har qanday tashkilotning muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlash uchun muhimdir. Samarali menejmentning asosiy tamoyillari rejalashtirish, tashkilotlar, motivatsiya qilish, boshqaruv va nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Zamonaviy menejmentning yuksalishi texnologik o'zgarishlar va

globalizatsiya bilan bog'liq bo'lib, bu boshqaruv jarayonlarini yanada samarali va raqobatbardosh qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Draper, J. (2016). *Principles of Management*. Pearson Education.
2. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2017). *Management*. Pearson.
3. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.
4. Xaydarov B. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 163-174.
5. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich, & Saitov Sirojiddin Abduvalievich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNING O'RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 113–116. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/131>
6. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 128–131. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/135>
7. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Po'latova M. X., Factors affecting labor relations and its wage // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429572
8. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Davlatboyeva S. O., SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12/ ISSN2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7429509
9. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292
10. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
11. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
12. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.